

Sistem Pendeteksi Kebakaran Dini Menggunakan Sensor Mq-2 Dan Flame Sensor Berbasis Web

Jordie Rahardian Noorfirdaus¹, Dolly Virgian Shaka Yudha Sakti²

^{1, 2} Program Studi Teknik Informatika, Universitas Budi Luhur

¹rahardian29.jr@gmail.com, ²dolly.virgiانشaka@budiluhur.ac.id

Abstract— The cause of the fire can be caused by several factors including short-circuit, LPG gas leak. Fire sparks and so on. Therefore, every company must have a device that can detect and give a warning if an abnormal temperature rise occurs in the room. To overcome this problem, a fire detector was made using NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E as a *microcontroller*. The system uses a Flame Sensor that will detect infrared or ultraviolet light to distinguish the color of fire and MQ-2 which detects gas. The output used in the system is LED and Buzzer. This study designed a detection system that uses esp8266. In the experiment, the sensitivity of the fire sensor and MQ-2 or Gas Sensor was carried out. From the results of this test the detection system is able to provide information in realtime to users in the form of changes in infrared and ultraviolet light in the room. When the low-voltage Flame Sensor and MQ-2 read data that has more value than Threshold, the Buzzer will sound and the LED will light then the information is sent to the database

Keyword — Fire, microcontroller, gas sensor, flame sensor, buzzer.

Abstrak— Penyebab kebakaran bisa di akibatkan oleh beberapa faktor di antaranya hubungan arus pendek, kebocoran gas Elpiji, percikan – percikan api dan lain sebagainya. Oleh karena itu setiap perusahaan harus memiliki suatu alat yang dapat mendeteksi dan memberikan peringatan jika terjadi adanya perubahan atau kenaikan temperature yang tidak normal dalam ruangan. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibuat alat pendeteksi api menggunakan NodeMCU V3 ESP8266 ESP-12E sebagai *Mikrokontroller*. Sistem menggunakan Flame Sensor yang akan mendeteksi cahaya infra merah atau ultraviolet untuk membedakan warna api dan MQ-2 yang mendeteksi gas. *Output* yang digunakan pada sistem berupa LED dan Buzzer. Penelitian ini merancang sistem pendeteksi yang menggunakan esp8266. Dalam percobaan dilakukan penelitian kepekaan sensor api dan MQ-2 atau Sensor Gas. Dari hasil pengujian ini sistem pendeteksi mampu memberikan informasi secara *realtime* kepada pengguna berupa perubahan pada cahaya infrared dan ultraviolet dalam ruangan. Ketika Flame Sensor bertegangan rendah dan MQ-2 membaca data yang bernilai lebih dari *Threshold* maka Buzzer akan berbunyi dan LED akan menyala kemudian informasi dikirim ke *database*

Kata kunci — Kebakaran, Mikrokontroller, sensor gas, sensor api, buzzer

I. PENDAHULUAN

Bencana merupakan suatu kejadian yang merugikan bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah bencana kebakaran. Bencana kebakaran dapat terjadi akibat sumber api yang tidak diketahui contohnya rokok, arus pendek listrik, kebocoran gas, dan lain-lain. Penyebab utama terjadinya bencana kebakaran adalah api sedangkan asap adalah suatu hasil tambahan dari bencana kebakaran. Sistem deteksi kebakaran saat ini pada perusahaan dan perumahan dinilai kurang baik dalam cara penanggulangan kebakaran. Terjadinya kebakaran saat ini

dikarenakan penanganan yang dilakukan kurang efektif. Alasan ini yang menyebabkan perlunya suatu sistem kebakaran yang harus dapat mengakomodir sifat dari api. Sistem harus bisa mendeteksi adanya kenaikan suhu yang disebabkan oleh api dan juga sistem harus mampu mendeteksi asap yang dihasilkan oleh api[1]. Pada era ini ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menciptakan suatu yang dapat melindungi diri dari hal yang membahayakan, contohnya membuat *early warning* alarm kebakaran[2]. Untuk merealisasikan sistem diatas, dibutuhkan sensor yang dapat membaca perubahan suhu dan adanya asap yang dirasa melebihi batas wajar. Sistem alarm harus dapat memberi peringatan kepada orang-orang di sekitarnya dan juga diperlukan cara mengatasinya terlebih dahulu.

II. METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tahap dalam penelitian sistem ini. Tahap ini berisikan proses dari awal mendapatkan ide sampai dengan menyelesaikan kebutuhan sistem. Berikut ini adalah tahapan berikut :

- a) Tahap menentukan permasalahan
Tahap ini penulis mencari sebuah permasalahan yang sering terjadi di lingkungan sekitar. Sehingga ditemukan sebuah permasalahan yang cukup mengganggu bagi sebuah gedung yang dapat diselesaikan dengan menggunakan teknologi.
- b) Tahap menentukan kebutuhan
Tahap ini dirincikan kebutuhan dari permasalahan yang diambil pada tahap sebelumnya. Dengan merincikan ini, akan didapatkan kebutuhan sistem dan apa yang harus dipersiapkan. Kemudian, ditemukanlah kebutuhan alat dengan menggunakan ESP8266 NodeMCU V3, sensor MQ-2, sensor Flame Sensor. Dan menggunakan web sebagai alat mengakses memonitor dari beberapa perangkat.
- c) Tahap penerapan metode threshold dan prototipe
Tahap terakhir ini adalah tahap untuk menyelesaikan prototipe sistem yang akan berjalan sesuai dengan alur dan kebutuhan yang telah dirincikan sebelumnya. Metode threshold digunakan untuk menentukan ambang batas setelah melakukan uji coba yang dilakukan dari nilai yang didapatkan tiap sensor. Hasil dari nilai yang sudah ditentukan oleh ambang batas sebelumnya digunakan untuk mengambil keputusan yang akan menentukan tindakan dari sistem ini. Prototipe ini yang akan diuji dan dicoba kembali untuk pembaruan yang lebih baik [3]. Metode Threshold digunakan untuk Olah data sensor dimana nilai data dari sensor gas (MQ-2) diolah guna dapat disimpulkan apakah terjadi

kebocoran gas. Proses olah data akan meliputi mapping dan klasifikasi. Mapping merupakan metode untuk mengurangi noise pada pembacaan nilai sensor, dengan membatasi range pembacaan. Sedangkan klasifikasi merupakan pengelompokan data sensor yang didapat berdasarkan threshold atau ambang batas bahaya[4]. Metode Threshold dapat di rumuskan sebagai berikut :

$$T = \frac{f_{maks} - f_{min}}{2}$$

Nilai threshold dapat juga ditetapkan dengan mencari nilai resultan tertinggi dari semua data intensitas cahaya dan intensitas hujan, suhu. Dari semua nilai resultan tertinggi, dipilih yang terendah untuk dijadikan nilai threshold. Bila nilai resultan tertinggi intensitas cahaya dan intensitas hujan diwakili $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$, maka penetapan nilai threshold ditunjukkan pada persamaan[5].

$$T = \min(\mu_1, \mu_2, \mu_3, \dots, \mu_n)$$

III. ANALISIS KEBUTUHAN

1. Mikrokontroler

Mikrokontroler adalah sebuah alat pengendali (kontroler) berukuran mikro atau sangat kecil yang dikemas dalam bentuk chip. Sebuah mikrokontroler pada dasarnya bekerja seperti sebuah mikroprosesor pada komputer. Keduanya, memiliki sebuah CPU yang menjalankan instruksi program, melakukan logika dasar, dan pemindahan data. Namun agar dapat digunakan, sebuah mikroprosesor memerlukan tambahan komponen, seperti memori untuk menyimpan program dan data, juga interface input-output untuk berhubungan dengan dunia luar.[6]

2. ESP-12E NodeMCU

NodeMCU adalah sebuah platform IoT yang bersifat open source. Terdiri dari perangkat keras berupa System On Chip (SoC) ESP8266-12 buatan Espressif System, juga firmware yang digunakan yang menggunakan bahasa pemrograman scripting Lua. NodeMCU telah menggabungkan ESP8266 ke dalam sebuah board yang kompak dengan berbagai fungsi layaknya mikrokontroler ditambah juga dengan kemampuan akses terhadap Wifi juga chip komunikasi USB to Serial sehingga untuk memprogramnya hanya diperlukan ekstensi kabel data mikro USB. [7]. ESP 8266 merupakan jaringan yang lengkap untuk menghubungkan perangkat ke internet. ESP8266 dikhususkan untuk perangkat mobile. Modul wifi ini di design untuk system atau aplikasi jaringan yang mengkonsumsi energi yang sangat rendah[8]. Modul ini dapat disebut chip yang sudah lengkap dimana didalamnya sudah termasuk processor, memori dan juga akses ke GPIO. Hal ini menyebabkan ESP8266 dapat secara langsung menggantikan Arduino dan ditambah lagi dengan kemampuannya untuk mensupport koneksi wifi secara langsung[9]

Gambar 1 ESP-12E Node MCU.

3. Sensor MQ-2

Sensor gas asap MQ-2 mendeteksi gas yang mudah terbakar diudara serta asap dan output membaca sebagai tegangan analog. Secara umum sensor didefinisikan sebagai alat yang mampu menangkap fenomena fisika atau kimia kemudian mengubahnya menjadi sinyal elektrik atau tegangan. Sensor asap MQ-2 adalah sensor yang digunakan untuk mengetahui baik buruknya kualitas udara dan kandungan yang ada di udara. [10]

Gambar 2 Sensor MQ-2.

4. Flame Sensor

Sensor Infra Red pada modul Flame Sensor dapat membaca panjang gelombang dengan range panjang gelombangnya berkisar antara 760 nm-1100 nm. Infra merah merupakan warna dari cahaya tampak dengan panjang gelombang sekitar 700 nm sampai 1 mm. Sedangkan cahaya ultraviolet memancarkan cahaya dengan panjang gelombang sekitar 300 nm – 400 nm. Sensor ini bisa mendeteksi cahaya tampak, sinar infra merah dan sinar ultraviolet. Sensor ini memiliki karakteristik tegangan keluaran tinggi saat tidak ada api dan keluaran rendah saat ada api dengan panjang gelombang rendah. Sensor ini dapat mendeteksi gelombang infra merah yang di pancarkan oleh api, sehingga sensor tersebut dapat digunakan sebagai pendeteksi kebakaran. Lampu indikator LED mati atau logika Low (0) jika tidak mendeteksi api. sedangkan jika sensor mendeteksi api, lampu indikator LED menyala atau logika High (1).

Gambar 3 Flame Sensor.

5. LED

LED adalah jenis diode yang dapat memancarkan cahaya. Seperti halnya diode, LED hanya akan mengalirkan arus (yang membuat cahaya terlihat) jika tegangan positif dihubungkan ke kaki yang disebut anode dan tegangan negatif di kaki yang disebut katode.

Gambar 4 LED.

6. Buzzer

Buzzer merupakan komponen pembangkit suara. Buzzer membawa sinyal elektrik dan mengubahnya kembali menjadi getaran untuk membuat gelombang suara. Buzzer menghasilkan getaran yang hampir sama dengan yang dihasilkan oleh mikrofon yang direkam pada tape, CD dan lain-lain. Dalam setiap sistem penghasil suara, penentuan kualitas suara terbaik tergantung dari buzzer. Sistem pada buzzer adalah suatu komponen yang membawa sinyal elektronik, menyimpannya dalam CD, tapes dan DVD, lalu mengembalikannya lagi ke dalam bentuk suara aktual yang dapat kita dengar.[11]

Gambar 5 Buzzer.

7. Kabel Jumper

Kabel digunakan untuk menghubungkan satu lubang ke lubang lain di *breadboard* yang secara internal tidak terhubung atau ke komponen. Kabel dapat dibuat sendiri dari kabel tembaga berserat tunggal atau diperoleh dengan membeli yang “sudah jadi”.

Gambar 6 Kabel Jumper.

8. Breadboard

Breadboard adalah papan kecil yang mengandung sejumlah lubang yang dirancang untuk memudahkan dalam menyusun rangkaian elektronika tanpa melakukan penyolderan.

Gambar 7 Kabel Breadboard

9. Software Arduino IDE

IDE Arduino memungkinkan pemrogram membangun program yang akan ditanamkan ke dalam mikrokontroler ATmega 328 yang tertanam di dalam modul Arduino UNO ini yang dinamakan dengan *sketch*. IDE ini memiliki kemampuan selain sebagai editor program, IDE ini pun memiliki kemampuan melakukan *compile* dan memungkinkan pemrogram mengunggah program yang dibuat tanpa harus menggunakan tool tambahan[12]. *Software Arduino* adalah perangkat lunak IDE (*Integrated Development Environment*). Arduino adalah perangkat lunak yang memudahkan untuk mengembangkan aplikasi mikrokontroler mulai dari menuliskan *source* program, kompilasi, upload hasil kompilasi, dan uji coba. Tapi sampai sekarang ini arduino belum bisa men-debug secara simulasi maupun secara perangkat keras[13].

Gambar 8 Software Arduino IDE

Perancangan Alat

Perancangan alat merupakan tahapan dimana alur dan cara kerja alat dibuat menggunakan draw.io. Flowchart dibuat untuk mempermudah dan memperjelas pengerjaan saat alat memproses, input dan menghasilkan output. Lihat pada gambar 9.

Gambar 9 Flowchart

Pembuatan Alat

Rancangan alat sangat penting dalam membuat sistem. Oleh karena itu agar alat pendeteksi api dan gas ini dapat mengetahui ada tidaknya api atau gas pada suatu ruangan dan secara otomatis alat akan mengirim data ke *database* maka rancangan harus dibuat sesuai dengan fungsinya, Perancangan pembuatan perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) dari sistem alarm kebakaran dengan platform *ESP-12E NodeMCU*. Langkah-langkah pembuatan sistem ini dimulai dengan merancang alat, perakitan *hardware* menggunakan mikrokontroler, dan penulisan *source code* menggunakan Arduino IDE. Adapun tujuan perencanaan pembuatan alat yaitu:

- a. Menentukan komponen-komponen yang dibutuhkan
- b. Meminimalisir kesalahan dalam proses pembuatan alat
- c. Alat yang dihasilkan sesuai dengan yang direncanakan

Kode program yang dibuat adalah sesuai dengan flowchart yang telah dibuat dalam tahap perancangan alat. Tahap ini juga membuat skema rangkaian dengan bantuan aplikasi yaitu Fritzing. Lihat Gambar 10.

Gambar 10 Skema Rangkaian

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan membahas tentang implementasi serta evaluasi dari sebuah sistem alarm kebakaran berbasis *web*. Untuk mendeteksi asap, api, maupun gas kemudian mengirimkan data ke *database* dan menyajikan *database* tersebut berupa grafik apabila terjadi kebakaran.

Implementasi metode *threshold* digunakan untuk menentukan nilai intensitas dari tiap-tiap sensor yang digunakan. Kesimpulan akan diambil dari intensitas tiap sensor untuk menentukan kondisi terang dan gelap, serta panas dan tidak panas. Berikut adalah nilai intensitas dari tiap-tiap sensor dan hasil kesimpulannya berdasarkan metode *threshold* :

Tabel I
Hasil Uji Coba *Flame Sensor*

Nilai Intensitas Cahaya	Keterangan
1023	TIDAK ADA API
431	TIDAK ADA API
368	ADA API
0	ADA API

Berdasarkan hasil uji coba berulang-ulang dan terus-menerus menggunakan metode *threshold* untuk menentukan nilai minimum kondisi gelap maka didapatkan nilai 369 dari sensor cahaya.

$$T = \min (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

$$T = \min (1023,431,368,0) = 369$$

Tabel II
Hasil Uji Coba MQ-2

Nilai Intensitas Gas/Asap	Keterangan
447	TIDAK ADA ASAP/GAS
481	TIDAK ADA ASAP/GAS
493	TIDAK ADA ASAP/GAS
501	TIDAK ADA ASAP/GAS
511	TIDAK ADA ASAP/GAS
533	TIDAK ADA ASAP/GAS
541	TIDAK ADA ASAP/GAS
565	TIDAK ADA ASAP/GAS
566	ADA ASAP/GAS
571	ADA ASAP/GAS
583	ADA ASAP/GAS
587	ADA ASAP/GAS

Berdasarkan hasil uji coba berulang-ulang dan terus-menerus menggunakan metode threshold untuk menentukan nilai minimum kondisi gelap maka didapatkan nilai 565 dari sensor cahaya.

$$T = \min (\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n)$$

$$T = \min$$

$$(447,481,493,501,511,533,541,565,566,571,583,587) = 565$$

Pengujian Sensor *Flame Sensor*

Pada pengujian ini, akan membahas tentang tingkat jarak ke sensitifan Sensor api dalam sistem alarm kebakaran yang telah dirancang. Pengujian ini dilakukan pada saat keadaan gelap dan terang namun dilakukan dengan jarak yang berbeda-beda, tabel pengujian sensor api dapat di lihat pada tabel III dan IV

Tabel III
Pengujian Sensor Api saat Keadaan Gelap

Jarak Pengujian Api dengan Modul <i>Flame Sensor</i>	Data Sensor Api	Status Api
1cm – 5cm	0	HIDUP
10cm – 15cm	0	HIDUP

20cm – 25cm	0	HIDUP
30cm – 35cm	0	HIDUP
40cm – 45cm	0	HIDUP
50cm >	0	HIDUP

Tabel IV
Pengujian Sensor Api saat Keadaan Terang

Jarak Pengujian Api dengan Modul <i>Flame Sensor</i>	Data Sensor Api	Status Api
1cm – 10cm	0	HIDUP
10cm – 20cm	0	HIDUP
20cm – 30cm	0	HIDUP
30cm – 40cm	0	HIDUP
40cm >	0	HIDUP

Pada 2 (dua) tabel pengujian tersebut dapat disimpulkan jika *Flame Sensor* mendeteksi keberadaan api pada jarak-jarak tertentu maka data sensor *threshold* api akan menunjukkan angka 0 (nol) dan sensor api akan menyala, jika *Flame Sensor* tidak mendeteksi keberadaan api yang menjadi pemicu kebakaran pada jarak tertentu, maka data sensor *threshold* menunjukkan angka 1023 (satu nol dua tiga) dan sensor tidak akan menyala karena tidak ada api yang menyala.

Pengujian Sensor MQ-2

Pada pengujian kedua ini yang akan diuji cobakan adalah asap dan gas pada sensor MQ-2 sebagai pendeteksinya dengan cara pengetasan jarak sensitifitas asap dan gas pada sensor MQ-2. Uji coba ini dilakukan dengan jarak yang berbeda-beda. tabel pengujian sensor api dapat di lihat pada tabel V dan VI

Tabel V
Pengujian Asap Pada Sensor MQ-2

Jarak Pengujian Asap dengan Modul MQ-2	Data Sensor Threshold Asap	Status Asap
1 cm	590	HIDUP
2 cm	590	HIDUP
3 cm	587	HIDUP
4 cm	571	HIDUP
5 cm >	551	MATI

Pada Tabel V menunjukkan status data sensor *threshold* asap pada sensor MQ-2. Data *threshold* yang kami berikan jika terdeteksi adanya asap adalah sebesar 571 (lima ratus tujuh puluh satu). Maka dapat dilihat pada tabel tersebut, data *Threshold* pada sensor MQ-2 jika terdeteksi asap akan menunjukkan data *threshold* yang tinggi dari data yang telah ditentukan untuk merespon jika adanya terdeteksi asap oleh sensor MQ-2, dan jika data *Threshold* menunjukkan angka dibawah angka yang telah ditentukan maka sensor tidak akan merespon.

Tabel VI
Pengujian Gas Pada Sensor MQ-2

Jarak Pengujian Asap dengan Modul MQ-2	Data Sensor Threshold Asap	Status Asap
1 cm	568	HIDUP
2 cm	566	HIDUP
3 cm	560	HIDUP
4 cm >	500	MATI

Pada tabel VI merupakan hasil pengujian sensor MQ-2 terhadap gas. Hasil yang di dapat dari uji coba gas tidak berbeda jauh dengan hasil pengetesan asap. Hanya saja jarak gas dan sensor MQ-2 harus lebih dekat dari jarak gas. Maka dapat dilihat pada tabel tersebut, data *threshold* pada sensor MQ-2 jika terdeteksi gas akan menunjukkan data *threshold* yang tinggi dari data yang telah ditentukan untuk merespon jika adanya terdeteksi gas oleh sensor MQ-2, dan jika data Threshold menunjukkan angka dibawah angka yang telah ditentukan maka sensor tidak akan merespon.

Tampilan Grafik

Gambar 11 Grafik Data Sensor

V. KESIMPULAN

Setelah melakukan tahap pengumpulan data, perancangan dan pembuatan sistem yang kemudian dilanjutkan dengan tahap pengujian dan analisa maka dapat diambil sebuah kesimpulan ialah:

- Dengan adanya sistem pendeteksi alarm kebakaran ini, perusahaan dapat mengantisipasi kebakaran yang terjadi.

- Sistem dapat memback up data, sehingga *user* dapat mengetahui record terjadinya kebakaran.
- Penelitian ini akan memberikan informasi kepada pemilik perusahaan untuk mengetahui pola grafik kebakaran terutama
- Jarak sensor yang digunakan terbatas, jika terlalu jauh dari penyebab maupun sumber kebakarannya maka sulit terdeteksi
- Alat ini tidak dapat mengatasi jika sudah terjadi kebakaran karena hanya memberi notifikasi peringatan saja, tidak dengan penanganannya

REFERENSI

- I. N. B. Perwira and W. Broto, "Pembuatan Alat Pendeteksi Api Dan Asap Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno Dan Sensor Mq-2 Keluaran Sms Gateway," vol. VI, pp. SNF2017-CIP-31-SNF2017-CIP-40, 2017, doi: 10.21009/03.snf2017.02.cip.05.
- L. H. Santoso and S. R. Hasanah, "Rancang Bangun Sistem Alarm Kebakaran Otomatis Berbasis Arduino Uno Menggunakan Sensor Cahaya Dan Sensor Gas Di Teaching Factory Sitt Texmaco," pp. 39–48, 2017.
- A. Fanani, P. Prima, and M. M. Hidayat, "Local Thresholding Berdasarkan Bentuk Untuk Binerisasi Citra Dokumen," *JUTI J. Ilm. Teknol. Inf.*, vol. 10, no. 1, p. 28, 2012, doi: 10.12962/j24068535.v10i1.a27.
- C. J. Pramana, "Implementasi Metode Thresholding dan Metode Regionprops untuk Mendeteksi Marka Jalan Secara Live Video," *J. Ilm. Ilk.*, vol. 1, no. 1, pp. 1–8, 2015, [Online]. Available: <http://eprints.dinus.ac.id/15014/>.
- A. K. Bourke and G. M. Lyons, "A threshold-based fall-detection algorithm using a bi-axial gyroscope sensor," *Med. Eng. Phys.*, vol. 30, no. 1, pp. 84–90, 2008, doi: 10.1016/j.medengphy.2006.12.001.
- R. Juwitra Apsari, "Monitoring Keamanan Rumah Dengan Menggunakan Mikrokontroler Melalui Web," *J. Manaj. Inform.*, vol. 8, no. 1, pp. 87–95, 2017.
- A. Satriadi and Y. Christiyono, "Perancangan Home Automation Berbasis NodeMCU," *J. Ilm. Tek. Elektro*, vol. 8, no. 1 Maret 2019, pp. 64–71, 2019.
- M. H. Hersyah, Zaini, and H. Fajri, "Sistem Monitoring Kunci Pintu Ruang Menggunakan," *Semin. Nas. Sains dan Teknol.*, no. November, pp. 1–8, 2017.
- Arafat. S.Kom. M.Kom, "Sistem Pengaman Pintu Rumah berbasis Internet of Things (IoT) Dengan ESP8266," *J. Ilm. Fak. Tek. "Technologia"*, vol. 7, no. 4, pp. 262–268, 2016.
- S. R. I. Mulyati, "INTERNET OF THINGS (IoT) PADA PROTOTIPE PENDETEKSI KEBOCORAN GAS BERBASIS MQ-2 dan SIM800L," vol. 7, no. 2, 2018.
- M. Kali, J. Tarigan, and A. Louk, "Sistem Alarm Kebakaran Menggunakan Sensor Infra Red dan Sensor Suhu Berbasis Arduino Uno," *J. Fis.*, vol. 1, no. 1, pp. 25–31, 2016.
- P. Handoko, "Sistem Kendali Perangkat Elektronika Monolitik Berbasis Arduino Uno R3," no. November, pp. 1–2, 2017.
- R. Kadir and R. Berikang, "Simulasi Jemuran Otomatis Berbasis Mikrokontroler Atmega328," *Semin. Nas. Teknol.*, pp. 815–820, 2018.